

O'ZBEKISTON "MARKAZIY OSIYO – YEVROPA ITTIFOQI" SAMMITIDA OCHIQ, TIZIMLI VA SAMARALI MULOQOT TARAFDORI

Marat Sharipov¹

¹Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti, Xalqaro Munosabatlar,
Siyosatshunoslik, Kurs 3 Guruh: 3-4c-20gr. talabas

Narzullayev Nizomiddin²

²Toshkent shahridagi Adju universiteti Arxitektura
Arxitektura va Menejment Kurs: 3 Guruh: A-101 talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426863>

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, 1994-yilda Yevropa Ittifoqi bilan diplomatik aloqalar o'rnatildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Yevropa hamjamiyatlarida missiyasi 1995-yilda Bryusselda ish boshladi. 2011-yilga kelib esa Toshkentdagi "Yevropa uyi"ga diplomatik vakolatxona maqomi berildi.

O'tgan 27 yil ichida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida muhim uchrashuvlar tashkil etilganini e'tirof etish kerak. Bu mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarda tashqi savdo, sarmoya, mintaqaviy xavfsizlik, ekologiya, energetika, transport, logistika, turizm, madaniyat va ta'lim sohalariga e'tiborni kuchaytirishga qaratilgan siyosiy darajadagi uchrashuvlarga katta sabab bo'ldi. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi yuqori darajadagi uchrashuvlardan biri Federika Mogerini bilan va 2019-yilda esa Donald Tusk bilan muzokaralar bo'lib o'tgani tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi.

Mamlakatimizning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tibori tobora yuksalib, iqtisodiyotimiz rivoji, xalqimiz farovonligi, yurtimiz istiqboli yo'lida xizmat qilayotgani alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Ostona shahrida bo'lib o'tgan birinchi "Markaziy Osiyo – Yevropa Ittifoqi" sammitidagi ishtiroki va o'z nutqida mintaqamiz va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikning savdo-iqtisodiy yo'nalishlariga to'xtalib o'tdi. Va mamlakatlarimizni "GSP+" imtiyozli savdo tizimiga kiritdi. Joriy yil boshidan buyon yuqori qo'shimcha qiymatga ega O'zbekiston mahsulotlari eksporti qariyb ikki barobar oshgani bunga yaqqol misoldir.

O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Yevropa Kengashi Prezidentlari hamda Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi Raisining o'rinbosari ishtirok etgan mazkur sammitda davlatimiz rahbari ushbu format amaliy hamkorlikni rivojlantirish uchun zarurligini ta'kidladi. Zero, ishonch, strategik sheriklik va o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, muloqotning muhim yo'nalishi sifatida qaralishi alohida e'tirof etildi.

“Biz erishgan yutuqlarimiz bilan cheklanib qolmoqchi emasmiz va o'zgarishlar ko'lamini oshirish niyatidamiz. Gap, eng avvalo, qonun ustuvorligi, fuqarolik jamiyati institutlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, inson huquqlari va gender tengligini, so'z va e'tiqod erkinligini ta'minlash haqida bormoqda”, — dedi nutq boshida Shavkat Mirziyoyev (President.uz, 2022).

Muzokaralar natijasida, Yevropa bozorlarida tayyor, xomashyo bo'lmagan tovarlar nomenklaturasi bilan munosib raqobatlashish uchun:

- Mexanik buyumlarning Yevropa ko'rsatmalariga va ixtisoslashtirilgan yo'nalishlariga muvofiqligini ta'minlash va kafolatlash;
- Belarus Respublikasi bozorlariga chiqish uchun eng maqbul va samarali transport-logistika yo'laklarini yaratish, birinchi navbatda, Transkaspiy multimodal yo'nalishini rivojlantirish;
- Yevropa iste'molchilari o'rtasida Markaziy Osiyo mamlakatlari mahsulotlarini tan olish va xarid qilish bo'yicha qo'shma marketing tadqiqotlari va maqsadli tadbirlar va aksiyalarni o'tkazish zarurligini ta'kidlab, “Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo” iqtisodiy hamkorlik qo'mitasini tizimli ravishda amalga oshirish uchun Bosh vazir o'rinbosarlari darajasida tashkil etish. bu masalalarni hal qilish taklif qilindi.

Ushbu sammitda ishtirok etishning tashqi siyosatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatlardan biri shuki, hududiy xavfsizlik va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashdir. Shavkat Mirziyoyev qo'rquv, radikalizm, ekstremizm va terrorizm, narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi va boshqa jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha qo'shma dasturlar tizimi doirasida Yevropa Ittifoqining yordamini qo'llab-quvvatladi.

Yana shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston hukumati mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda amaliy hamkorlikni mustahkamlash muhimligiga e'tibor qaratadi. Xususan, Afg'onistonga yordam ko'rsatish masalasida kelishilgan harakatlar va butun xalqaro hamjamiyatning real qo'llab-quvvatlashi zarurligi e'tirof etildi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangilangan strategiyasi qabul qilinganidan so'ng, pandemiya tufayli ko'plab tadbirlar va masalalar to'liq amalga oshirilmagani ta'kidlandi.

Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Birgalikda amalga oshirilgan sa'y-harakatlar natijasida Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi siyosiy muhit shakllandi. Bir necha yil ichida o'nlab yillar davomida to'planib kelgan, hal qilinishiga deyarli hech kim ishonmagan ko'plab muammolar hal qilindi. Bugun vaziyat keskin o'zgardi. Vizasiz rejim joriy etildi, barcha nazorat punktlari ochildi. Parvozlarda va yer usti transportlari soni ortdi” (President.uz, 2022).

Bundan tashqari, katta qo'shniçilik va hududiy birlashma munosabatlarini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Afg'onistondagi kelishuv masalasida tomonlarning qarashlari yaqinligi qayd etildi. O'zbekiston afg'on xalqiga muntazam ravishda o'z yordamini ko'rsatmoqda. Elektr energiyasi, neft mahsulotlari va oziq-ovqat ta'minotini to'xtatib qo'ymadi, Afg'oniston sarlavhasi doirasida mamlakatimiz orqali yuk tashishni to'xtatmadi. Chegaramiz Termiz shahrida muvofiqlashtirishi va logistika salohiyatidan foydalanishda yevropalik sheriklar bilan samarali ishtirok etishi Yevropa hamjamiyati tomonidan yuqori baholandi.

Markaziy Osiyo muhitida, vujudga kelishi mumkin bo'lgan qonunchilik sohasidagi muammolarni hal qilishda xorijiy tajribaga tayyangan holda, Yevropa hamjamiyati bilan hamkorlik yo'lga qo'yilishi taklif qilindi .

Iqtisodi sohaga to'xtalsak, moliyaviy o'lçovlar doirasida tadbirkorlar uchun birinchi navbatda qulay shart-sharoitlar yaratilishi, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borilishi, bozorda raqobatbardosh va erkin savdo muhitini yaratilishi ta'kidlandi.

Shuningdek, O'zbekistonda turizm sohasiga e'tibor oshkanligi va ulkan salohiyatga ega bo'lganida kelib chiqib kelasi yili Xivada bo'lib o'tadigan "Yevropa Ittifoqi-Markaziy Osiyo" turizm bo'yicha konferensiya bo'lib o'tishi va unda Yevropa hamjamiyatining delegatsiyalari, davlat arboblari, olimlari ishtirok etishi ta'kidlandi.

Ma'lumki, joriy yil noyabr oyining ikkinchi yarmida Parijdagi Luvr muzeyida viloyatimiz xalqlari madaniyatiga bag'ishlangan katta ko'rgazma tashkil etildi. Bunday tadbirlarni har yili Yevropa davlatlarining poytaxtlari va madaniyat markazlarida o'tkazish muhimligi ta'kidlandi. Eng quvonarlisi shuki, davlatimiz rahbari mamlakatlarimizning barqaror rivojlanishi va farovonligi yo'lida "Markaziy Osiyo – Yevropa Ittifoqi" formatida ochiq, tizimli va samarali muloqot tarafdori ekanini alohida ta'kidladi.

Ushbu sammit doirasida, e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlardan biri shuki, Yevropa Ittifoqi "yashil kun tartibi" dasturi rivojlanish sohasidagi hamkorlikni faollashtirish, eko-innovatsiyalarga, energiya tejamkor va resurslarni tejoychi texnologiyalarni keng joriy etilishi, iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirilishi, «Smart-AKIS» yevropa tarmog'i yordamida «aqlli» qishloq xo'jaligini rivojlantirilishi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini samaradorligi oshirilishi bo'yicha chora-tadbirlar kelishib olindi.

Davlatimiz rahbari, dunyo siyosiy maydonida vujudga kelayotgan vaziyatdan kelib chiqqan holda, bugungi kunda Yevropa hamjamiyati va Markaziy Osiyo

davlatlari o'rtasida integratsiya shakllarini yanada jadal sur'atda o'sayotganini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi (President.uz, 2022). Bu borada Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha hamkorlikni amalga oshirishni tezlashtirish va mustahkamlash bo'yicha "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqilganligi, bu ikki mintaqqa o'rtasidagi aloqalarni rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish kerakki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan pragmatik tashqi siyosat Yangi O'zbekistonni Yevropa hamjamiyatiga yaqinlashtirmoqda, shu bilan bir qatorda Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida ko'p qirrali sherikchilik va hamkorlik borasida, O'zbekiston ochiq, tizimli va samarali muloqot tarafdori ekanligi ta'kidlanmoqda.

Adabiyotlar:

1. President.uz, 2022. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «Markaziy Osiyo – Yevropa Ittifoqi» birinchi sammitidagi nutqi. [online]
2. Available at: <https://president.uz/oz/lists/view/5649>
3. M.T.Laumulin, "Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo: Markaziy Osiyodan qarash", Markaziy Osiyo ishlari, № 4, 2009 yil, 20-24-betlar; idem, "Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat strategiyasida", in: Yangi Yevropa (Bryussel), Maxsus hisobot: Qozog'iston, № 878, 2010, 20-21-betlar.
4. M. Emerson, J. Boonstra, N. Hasanova, M. Laruelle, S. Peyrouse, op. shahar, p. 111.
5. X. Inomjonov, "Otnosheniia Uzbekistana s Evropeyskim soiuzom", Tsentralnaia Azia: vneshniy vzgliad, 464-486-betlar.
6. M. Laumilin, "Vneshniaia politika Uzbekistana na sovremnnom etape", Qozog'iston v globalnyx protsessax, № 1, 2010 yil, 56-72-betlar.

